

Copyright © 2022 by Cherkas Global University

Published in the USA
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 E-ISSN: 2310-0028
 2022. 17(2): 934-942
 DOI: 10.13187/bg.2022.2.934

Journal homepage:
<https://bg.cherkasgu.press>

The Russian-Japanese War in the Reflection of the “Yakutskie Eparkhial'nye Vedomosti”

Timur A. Magsumov ^{a, b, c, *}, Teymur E. Zulfugarzade ^d, Mikhail B. Kolotkov ^e, Sergei B. Zinkovskii ^f

^a Cherkas Global University, Washington, USA

^b Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

^c Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russian Federation

^d Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russian Federation

^e Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

^f Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russian Federation

Abstract

The article discusses the Russian-Japanese War of 1904–1905 on the pages of the “Yakutskie Eparkhial'nye Vedomosti” newspaper. The source base of the research was the materials of the pre-revolutionary periodical press, namely the official body of the Yakut diocese – the newspaper “Yakutskie Eparkhial'nye Vedomosti”. Due to the fact that the source in the study is the filing of newspaper issues, in methodological terms, the authors widely used the method of content analysis, which allowed them to identify publications on the topic of the study from extensive material and analyze them. The traditional attention is paid to the use of the chronological method, thanks to which events are considered in their chronological sequence.

In conclusion, the authors state that throughout the Russian-Japanese War, the reflection of these events on the pages of the “Yakutskie Eparkhial'nye Vedomosti” had its own specifics: it was expressed in poor coverage of these events due to the remoteness from the capitals and from the combat zone, so all materials were received by the newspaper with a significant delay. Besides this, life in the Yakut diocese was different in another respect: there was practically no commercial and industrial elite, which often became a source of charitable donations for the needs of the army and navy. As a result, either employees and teachers of educational institutions of the Holy Synod or parishioners of churches became benefactors in the region.

Despite such peculiarities, government manifestos, appeals to parishioners and the population, letters from the front, lists of donors and other messages from the local chronicle were published on the pages of the “Yakutskie Eparkhial'nye Vedomosti” in 1904. Russian Russian-Japanese war was not often considered in 1905 in connection with the events of the First Russian Revolution, and in the last three months of the war, the editors did not address it at all.

Keywords: Russian-Japanese War, Yakut diocese, Yakutskie eparkhial'nye vedomosti, 1904–1905.

1. Введение

События военного времени в жизни отдаленных тыловых территорий традиционно привлекают внимание исследователей, не исключением является и тема жизни населения Якутии в период Русско-японской войны. Как правило, важным источником информации для таких исследований выступают материалы дореволюционной периодической печати. В данной работе мы хотели бы на материалах газеты «Якутские епархиальные ведомости» рассмотреть медийный фон Русско-японской войны на территории региона.

* Corresponding author

E-mail addresses: nabonid1@yandex.ru (T.A. Magsumov)

2. Материалы и методы

Источниковой базой исследования стали материалы дореволюционной периодической печати, а именно официальный орган Якутской епархии – газета «Якутские епархиальные ведомости». В период Русско-японской войны газета издавалась на 16 страницах два раза в месяц. Годовая подписка составляла 24 номера. Титульная страница газеты представлена на [Рисунке 1](#).

Рис. 1. Первая страница газеты «Якутские епархиальные ведомости»

Ввиду того, что источником в исследовании выступает подшивка номеров газеты, в методологическом плане мы широко применяли метод контент-анализа. Данный метод позволил нам выявить из обширного материала публикации по теме исследования и проанализировать их. Традиционное внимание уделено использованию хронологического метода, благодаря которому события рассмотрены в их хронологической последовательности.

3. Обсуждение

Газета «Епархиальные ведомости» разных регионов неоднократно становилась источником по изучению локальной истории. Так, на примере «Архангельских епархиальных ведомостей» рассматривались религиозные легенды русского севера ([Болгова, 2011](#)), организацию санитарного просвещения в Томской губернии на примере «Томских епархиальных ведомостей» исследовала К.А. Тартаковская ([Тартаковская, 2014](#)). Тема старообрядчества на Дону изучалась на материалах «Донских епархиальных ведомостей» ([Кротов, 2019](#)). К этой же теме на примере «Кишиневских епархиальных ведомостей» обращалась А.И. Федорова ([Федорова, 2015](#)). В то же время М.А. Колесник и другие рассматривали население Енисейской губернии на материалах «Енисейских епархиальных ведомостей» ([Kolesnik et al., 2021](#)).

Часто авторами привлекались «Епархиальные ведомости» для изучения церковной периодической печати во второй половине XIX – начале XX вв. Так, О.К. Кукушкина на основе «Владивостокских епархиальных ведомостей» изучала историю православных журналов в России в начале XX века ([Кукушкина, 2017](#)), Е.О. Подстрахова обращалась к этой же теме на примере «Воронежских епархиальных ведомостей», при этом автором использовалась расширенная периодизация, которая охватывала и вторую половину XIX века ([Подстрахова, 2015](#)). П.В. Шевкун рассматривал епархиальные ведомости Северо-Западного края как средство церковной коммуникации ([Шевкун, 2017](#)).

Обращались ученые и к изучению войн. Так, С.В. Архипов исследовал Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. на материалах «Московских епархиальных ведомостей» ([Архипов, 2015](#)), а С.Н. Подлесных рассматривал Первую мировую войну на материалах «Воронежских епархиальных ведомостей» ([Подлесных, 2014](#)).

В то же время для изучения разных социальных процессов использовались и «Якутские епархиальные ведомости». Так, Е.П. Гуляева обратилась к «Якутским епархиальным ведомостям» в контексте изучения переводов религиозных изданий на якутский язык ([Гуляева, 1994](#)), а А.А. Андреев на примере этой газеты рассматривал историю регионального православия ([Андреев, 2015](#)).

4. Результаты

Первая публикация по тематике Русско-японской войны на страницах «Якутских епархиальных ведомостей» была опубликована в 4-м номере за 14 февраля 1904 г. Этой публикацией стал

высочайший манифест императора Николая II ([Высочайший манифест, 1904: 49-50](#)). Нужно отметить, что это была единственная публикация в номере, посвященная данному событию. По всей вероятности, новости о Русско-японской войне поступали в регион не часто, поэтому в 5-м и 6-м номерах информации военного характера не публиковались. Более того и в самой Якутской епархии мероприятий в поддержку русского воинства или Красного Креста не проводилось. В это время официальный орган епархии продолжал публиковать путевые заметки миссионеров, отчеты школ и другие невоенные материалы.

Лишь 1 апреля (7-й номер газеты) в «Якутских епархиальных ведомостях» вновь появляется военная тематика, а именно публикуются «Определение Святейшего Синода» о перечислении средств для нужд Красного Креста ([Определение Святейшего Синода, 1904: 97-98](#)) и «Правительственное сообщение» о причинах военного конфликта ([Правительственное сообщение, 1904: 98-101](#)). В этом же номере к пастве в Якутской епархии впервые обратился архипастырь – епископ Никанор. В своем воззвании о начале войны он отмечал: «Как и всегда в былые времена, дрогнуло сердце России; как один богатырь, встала она на защиту заветного Достояния своего: Москва, Петроград, Ярославль и все грады и веси за ними и все сыны и дочери Российские, по мановению Монарха, понесли свои труды, имущество, свою и присных жизнь на Алтарь Отечества. Воспрянь и ты, далекая окраина, страна Якутская. Далеко раскинулась ты от центра России; но и в тебе бьется тоже русское сердце... Пришла пора всесторонней помощи ближнему. Покажем, что мы ученики Христовы, что «любим» не словом только, но и делом. Война в пределах Сибири; вместе с войной множатся здесь раненые, больные, сирые и вдовы, оставленные ушедшими на войну, не могущие себя прокармливать... Придите к ним на помощь; соберитесь под знамя Креста дружнее, сердечнее» ([Послание Якутского архипастыря, 1904: 102-103](#)).

Призыв архипастыря не остался незамеченным, и уже в 8-м номере газеты от 16 апреля 1904 г. отмечалось, что воспитательница Якутского епархиального женского училища, движимая глубоким патриотическим чувством, по случаю начавшейся войны осуществила благотворительный сбор средств в женском училище. Сбор составил 17 руб. и был направлен на помощь больным и раненым русским воинам ([Известия и заметки, 1904: 126](#)).

В 10-м номере газеты за 16 мая 1904 г. были напечатаны циркуляры исполнительной комиссии Главного управления Российского Красного Креста по оказанию помощи больным и раненым на Дальнем Востоке ([Циркуляры..., 1904: 145-147](#)).

В 11-м номере от 1 июня 1904 г. под рубрикой «Пожертвование на нужды войны» было размещено сообщение о том, что корпорация начальствующих, преподавателей и служащих якутской духовной семинарии, а также духовного училища на заседании 7 мая постановила отчислять ежемесячно, вплоть до окончания войны, 1 % от жалованья, причем часть этих денег предназначалась семействам убитых воинов, а часть направлялась на усиление русского флота. К моменту публикации эти отчисления уже производились. Кроме того, предполагалось открыть подписку для денежных пожертвований в пользу Красного Креста ([Пожертвования на нужды войны, 1904: 176](#)).

В 18-м и 19-м номерах газеты за 16 сентября и 1 октября 1904 г. была опубликована статья под названием «Красный Крест», в которой описывалась история создания этой организации ([Красный Крест, 1904: 279-282](#); [Красный Крест, 1904а: 296-299](#)).

В 20-м номере газеты за 16 октября в заметке «Высочайшая благодарность» было написано: «30 июля товарищ министра Внутренних дел сенатор Дурново повергал на всемилостивейшее его императорского величества благовоззрение полученные заявления верноподданнических чувств по поводу событий на Дальнем Востоке, среди прочих, и от инородцев Олекминского, Якутской области, улуса, пожертвовавших 442 руб. На всемилостивейшем о сем докладе товарища министра Внутренних дел сенатора Дурново его императорское величество собственноручно начертать соизволил: «Искренно всех благодарю за выраженные чувства и за пожертвования» ([Высочайшая благодарность, 1904: 319](#)).

В 22-м номере газеты за 16 ноября 1904 г. было опубликовано письмо священника Леонида Мрамцова с зоны боевых действий, которое адресовалось якутскому архипастырю: «Ваше Преосвященство, дорогой архипастырь! Всегда помня счастливое время пребывания в Томской семинарии в Ваше ректорство, я возымел сильное желание написать Вам письмо, надеясь, что и Вы, Ваше Преосвященство, когда-либо удостоите меня ответом, который был бы для меня сокровищем, особенно в настоящие, трудные для меня дни пребывания на поле брани. Я состою с 5 февраля священником при 4-м Верхнеудинском сибирском пехотном полку. В сражении наш полк еще не был, хотя в Маньчжурии мы уже с апреля. 3 месяца были в Ляояне, из которого вышли за 3 дня до боя, войдя в состав Ляохейского отряда генерала Коссаговского, защищающего западную сторону от вторжения японцев, с целью обхода нашей армии. К военной жизни я уже привык; но поход уже надоедает, да и забота об оставленной в Томской епархии семье тяготит... А войне не видно еще конца!.. Сейчас мы в 40 верстах от Мукдена и со дня на день ждем боя. То и дело части нашего отряда вступают в стычки с шайками хунзузов. Ведем уже давно кочевую жизнь, исполненную опасений, двигаемся по разным направлениям, изредка останавливаясь дня на 2–3 или в Китайской деревне, или просто в поле, в палатках, бивуаком. Сроду не ездил я до войны верхом, а теперь привык и не

езжу иначе. Пожелав от души всякого Вам благополучия, жажду свидания и усердно прошу Ваших святых молитв. Любящий и благодарный ученик Ваш, ныне иерей, Леонид Мрамцев» ([С поля брани, 1905: 347-348](#)).

В 23-м номере за 1 декабря 1904 г. была опубликована заметка «Высочайшая отметка»: «По поводу совершающихся на Дальнем Востоке событий к обер-прокурору Святейшего Синода, в числе прочих заявлений с выражением верноподданнических чувств беспредельной любви, молитвенных пожеланий победы русскому воинству и готовности на всякие жертвы, поступило заявление и из Якутска от преосвященного якутского Никанора с сообщением: «а) о желании его, преосвященного, духовенства епархии, а также служащих в консистории, духовной семинарии и соединенном с ней училище, а также в епархиальном женском училище, ежемесячно отчислять из казенного жалования на нужды войны от 1 до 2 %, из которых половина предназначается в пользу пострадавших на войне и их семейств, а другая на усиление флота, при чем епархиальное училище, сверх того, на военные нужды пожертвовало 20 руб. и б) о сделанных членами причтов, не получающими казенного жалования, единовременных пожертвований на те же нужды войны, составивших сумму в 1 тыс. руб.». На всеподданнейшем докладе действительного тайного советника К. Победоносцева о таких выражениях верноподданнических чувств его императорскому величеству, в 12-й день сентября сего 1904 года, благоугодно было собственноручно начертать: «Прочел с удовольствием. Искренно всех благодарю»» ([Высочайшая отметка, 1904: 353-354](#)). Этот пример иллюстрирует региональную специфику жизни в Якутии. 1 декабря было опубликовано сообщение, которое имело место 12-го сентября, таким образом можно предположить, что сама информация из Якутии была отправлена в Санкт-Петербург либо в конце весны, либо в начале лета.

В том же 23-м номере был опубликован рассказ участника Русско-японской войны иеромонаха Алексея Оконешникова «С театра войны на море»: «Многим здесь хорошо знакомый, иеромонах якутского Спасского монастыря, о. Алексей (из инородцев Колымы), поступивший с начала 1903 г. во флот священником на крейсер «Рюрик», сделался непосредственным участником страшной катастрофы, постигшей упомянутый корабль во время битвы Владивостокской эскадры с японской эскадрой 1 августа 1904 г. После славной гибели крейсера, в числе немногих спасенных, о. Алексей был взят в плен японцами, но скоро был один из всех отпущен на свободу и через города Нагасаки, Шанхай и Одессу прибыл 7 октября в Петербург. Вот нечто из его рассказов по газетным сообщениям.

Когда решено было наш крейсер затопить (чтоб не отдать его врагу) и приказано было выносить раненых и, привязав их к койкам, бросать за борт, тогда я пошел исповедовать умирающих. Среди массы трупов, среди оторванных частей человеческого тела, среди крови и стонов, я начал общую исповедь. Кто крестился, кто стонал, кто простирали руки, кто недвижно, с широко раскрытыми, полными слез глазами смотрел на меня... А крейсер погружался... Картина потрясающая!.. Выхожу на верх; многие уже плыли по воде. Лейтенант дал и мне спасательный круг, советуя скорее спастись. Подошел я еще раздеть тяжелораненого доктора, но умирающий просил не спасать его: «Все равно не буду человеком; пусть погибну здесь за отечество», – сказал он. Другому раненому, механику, я предложил спастись вместе со мной; тоже отказался, говоря: «Батюшка, плавать я не умею, лучше погибну здесь на своем посту». Бросился я в воду, круг мой перехватил тонувший матрос; я начал было опускаться, но вынырнул и, заметив вблизи плавающую койку, ухватился за нее; в ногах начинались судороги; плававшие около меня с доской матросы подали мне дощечку, подложив которую под себя, я стал двигать ногами; судороги прошли: я стал держаться против течения; до японских судов было еще не близко, а наш «Рюрик» на наших глазах стал исчезать в воде... Сердце сжималось от боли; слезы душили, но, пересилив себя, я закричал «Ура!», что подхватили и другие плававшие, оглашая русским победным: «Ура!» Скоро нас взяли на шлюпки, а потом и на судно японцы; пересчитали всех пленных (120 человек). Кое-как, по-английски, объяснил я, кто есмь; объясняя, коснулся до своих волос; они оказались опаленными; дали мне каюту, предложили ванну, пришел доктор, осмотрел и перевязал рану на ноге, остригли остатки волос, одели меня матросом и ввели в комнату командира... Вскоре пришлось хоронить несколько русских матросов. После отслуженной мной литии и залпов покойника спустили в море. Я благодарил за честь, покойникам нашим оказанную японцами и поучал своих живых. Вскоре меня под конвоем с запрещением прощальных бесед со своими, отвели на пароход для отплытия из Сасебо в Нагасаки. Грустно было ехать среди чужих, не разговаривавших по-английски, около 4-х гробов с останками русских матросов. Одет я был как японский офицер. В Нагасаки наших покойников хоронили в храме Шинто, в присутствии властей, японские жрецы, говорили речи. А я отпел на могиле, надев поверх японского костюма своего, епитрахиль и ризу, взятые из русской часовни.

Когда я поехал далее от Шанхая, к сожалению, многие принимали меня за пленного японца, чего не избег я даже и в пределах своей родной России» ([С театра войны на море, 1904: 362-364](#)).

В 24-м номере от 16 декабря сообщалось, что владыка 28 ноября отслужил молебен о даровании успехов русской армии в войне с Японией ([Хроника, 1904: 374](#)).

История с о. Алексеем с крейсера «Рюрик» имела свое продолжение. Так, в 1-м номере газеты за 1905 г. сообщалось, что «государь император, по всеподданнейшему докладу обер-прокурора Святейшего Синода, всемилостивейше соизволил, в 1 день минувшего ноября, на награждение

возвратившегося в Санкт-Петербург, взятого японцами в плен с погибшего крейсера 1-го ранга «Рюрик», иеромонаха якутского Спасского монастыря Алексея золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте» ([Высочайшая награда, 1905: 1](#)). 1-го января к пастве в Якутии обратился и Владыка с новогодним посланием «Господи, благослови». В своем обращении епископ Никанор отмечал, что прошлый год с самого начала немало приносил нам бед и скорбей. Жестоко кровопролитная война России с Японией потребовала жертв и от нашей далекой окраины. Война эта до конца года велась почти без громких побед, о которых все мы мечтали прежде...» ([Епископ Никанор, 1905: 7](#)).

Во 2-м номере газеты от 16 января 1905 г. была опубликована выписка о поступлении средств от церквей и учреждений на нужды армии и флота с апреля по 13 декабря 1904 г. Среди жертвователей были:

1. Епископ Никанор – 100 руб.
2. Градо-Якутская Николаевская церковь – 234 руб.
3. Кафедральный собор – 72 руб.
4. Преображенская церковь – 55 руб.
5. Богородская церковь – 1 руб.
6. Семинарская церковь – 5 руб.
7. Окружные церкви – 2 239 руб.
8. Отчисления от окружных церквей капиталов – 1 тыс. руб.
9. Якутское Николаевское церковно-приходское попечительство – 100 руб.
10. Якутское епархиальное Иннокентиевское попечительство – 100 руб.
11. Служащие якутской духовной консистории (1 % ежемесячных отчислений) – 62 руб.
12. Служащие якутской духовной семинарии (2 % ежемесячных отчислений) – 129 руб.
13. Воспитанники семинарии и училища – 15 руб.
14. Служащие якутского епархиального женского училища (1 или 2 % ежемесячных отчислений) – 15 руб.

Всего было собрано 4 130 руб. ([Выписка..., 1905: 25-26](#)).

В 4-м номере газеты за 16 февраля 1905 г. было сообщено о перемещении епископа Никанора с 17-го января на кафедру епископа Пермского, а в Якутск же был назначен епископ Макарий из Томской епархии ([Перемещение, 1905: 49](#)).

В 10-м номере газеты за 16 мая 1905 г. было помещено сообщение правления общества для распространения Святого Писания в России. После объявления войны с Японией оно обратилось к российскому обществу с воззванием жертвовать средства на бесплатную раздачу Слова Божия больным и раненым воинам. В течение 1904 г. на эти нужды было собрано 708 руб., на которые были напечатаны книги и разосланы по разным городам от Москвы и до Маньчжурии ([От правления высочайше утвержденного общества, 1905: 145-147](#)).

После 10-го номера редакция к теме Русско-японской войны больше не возвращалась, что отчасти было связано с событиями Первой русской революции, отчасти с неудачами в войне, а отчасти с накопившимися проблемами на территории Якутской епархии.

5. Заключение

Подводя итоги, нужно отметить, что на протяжении всей Русско-японской войны отражение этих событий на страницах «Якутских епархиальных ведомостей» имело специфику, которая выражалась в слабом освещении этих событий в связи с удаленностью от столиц и от зоны боевых действий, поэтому все материалы в газету поступали со значительным опозданием. Помимо этого, жизнь в Якутской епархии была сложна и в другом аспекте: здесь практически отсутствовала торгово-промышленная элита, которая часто становилась источником благотворительных пожертвований на нужды армии и флота. В результате благотворителями в регионе становились либо служащие и преподаватели учебных заведений Святейшего Синода, либо прихожане церквей.

Несмотря на такие особенности, на страницах «Якутских епархиальных ведомостей» в 1904 г. публиковались правительственные манифесты, воззвания к прихожанам и населению, письма с фронта, списки жертвователей и другие сообщения из местной хроники. В 1905 г. в связи с событиями Первой русской революции тема Русско-японской войны рассматривалась не часто, а в последние три месяца войны к этой теме редакция вообще не обращалась.

Литература

[Андреев, 2015](#) – Андреев А.А. «Якутские епархиальные ведомости» – источник по истории православия в Якутии // *Сборник трудов Якутской духовной семинарии*. 2015. № 2. С. 124-126.

[Архипов, 2015](#) – Архипов С.В. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в церковной периодической печати (по материалам газеты «Московские епархиальные ведомости») // *Вестник Московского государственного областного университета. Серия «История и политические науки»*. 2015. № 4. С. 86-94.

Болгова, 2011 – Болгова О.Н. Религиозные легенды на страницах журнала «Архангельские епархиальные ведомости» (1901–1917 гг.) // *Ученые записки Петрозаводского государственного университета*. 2011. № 7–1 (120). С. 79–82.

Выписка..., 1905 – Выписка из приходо-расходных книг Консистории о поступлении от церквей и учреждений денег на нужды армии и флота во время войны с Японией с апреля по 13 декабря 1904 г. // *Якутские епархиальные ведомости*. 1905. № 2. С. 25–26.

Высочайшая благодарность, 1904 – Высочайшая благодарность // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 20. С. 319.

Высочайшая награда, 1905 – Высочайшая награда // *Якутские епархиальные ведомости*. 1905. № 1. С. 1.

Высочайшая отметка, 1904 – Высочайшая отметка // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 23. С. 353–354.

Высочайший манифест, 1904 – Высочайший манифест // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 4. С. 49–50.

Гуляева, 1994 – Гуляева Е.П. «Якутские епархиальные ведомости» о переводах религиозных изданий на якутский язык (1884–1910 гг.) // *Макушинские чтения*. 1994. № 3. С. 56–60.

Епископ Никанор, 1905 – Епископ Никанор. Господи, благослови // *Якутские епархиальные ведомости*. 1905. № 1. С. 7–8.

Известия и заметки, 1904 – Известия и заметки // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 8. С. 123.

Красный Крест, 1904 – Красный Крест // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 18. С. 279–282.

Красный Крест, 1904а – Красный Крест // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 18. С. 296–299.

Кротов, 2019 – Кротов О.С. Донские епархиальные ведомости как источники по истории старообрядчества на Дону в XVIII веке // *Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки*. 2019. № 2 (202). С. 88–93.

Кукушкина, 2017 – Кукушкина О.К. «Владивостокские епархиальные ведомости» из истории православных журналов в России в начале XX века // *Казачество*. 2017. № 28(4). С. 68–76.

Определение Святейшего Синода, 1904 – Определение Святейшего Синода // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 7. С. 97–98.

От правления высочайше утвержденного общества, 1905 – От правления высочайше утвержденного общества для распространения Святого Писания в России // *Якутские епархиальные ведомости*. 1905. № 10. С. 145–147.

Перемещение, 1905 – Перемещение // *Якутские епархиальные ведомости*. 1905. № 4. С. 49.

Подлесных, 2014 – Подлесных С.Н. Тема Первой мировой войны в «Воронежских епархиальных ведомостях» за 1915 г. // *Битюгъ*. 2014. № 3. С. 18–27.

Подстрахова, 2015 – Подстрахова Е.О. «Воронежские епархиальные ведомости» в контексте церковных изданий второй половины XIX – начала XX в. // *Труды Воронежской духовной семинарии*. 2015. № 7 (7). С. 134–140.

Пожертвования на нужды войны, 1904 – Пожертвования на нужды войны // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 11. С. 176.

Послание Якутского Архипастыря, 1904 – Послание Якутского Архипастыря // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 7. С. 102–103.

Правительственное сообщение, 1904 – Правительственное сообщение // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 7. С. 98–101.

С поля брани, 1905 – С поля брани // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 22. С. 347–348.

С театра войны на море, 1904 – С театра войны на море // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 23. С. 362–364.

Тартаковская, 2014 – Тартаковская К.А. «Томские епархиальные ведомости» об организации санитарного просвещения в Томской губернии в XIX – начале XX в. // *Вестник Томского государственного университета*. 2014. № 386. С. 146–148.

Федорова, 2015 – Федорова А.И. «Кишиневские епархиальные ведомости» как источник для изучения истории старообрядцев в Южной Бессарабии // *Интеллигенция и власть*. 2015. № 33. С. 163–176.

Хроника, 1904 – Хроника // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 24. С. 374.

Циркуляры..., 1904 – Циркуляры исполнительной комиссии главного управления Российского Красного Креста по оказанию помощи больным и раненым на Дальнем Востоке // *Якутские епархиальные ведомости*. 1904. № 10. С. 145–147.

Шевкун, 2017 – Шевкун П.В. Епархиальные ведомости Северо-западного края как средство церковной коммуникации // *Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. «Гуманитарные науки»*. 2017. № 1. С. 30–35.

Kolesnik et al., 2021 – Kolesnik M.A., Leshchinskaia N.M., Pchelkina D.S. “Yeniseyskiye Eparkhial'nyye Vedomosti” as a Source of History of the Peoples of the North of the Yenisei Province in the late XIX – early XX centuries // *Bylye Gody*. 2021. 16(2): 889-897.

References

- Andreev, 2015 – Andreev, A.A. (2015). «Yakutskie eparkhial'nye vedomosti» – istochnik po istorii pravoslaviya v Yakutii [“Yakutskie eparkhial'nye vedomosti” – a source on the history of Orthodoxy in Yakutia]. *Sbornik trudov Yakutskoi dukhovnoi seminarii*. 2: 124-126. [in Russian]
- Arkipov, 2015 – Arkipov, S.V. (2015). Russko-turetskaya voyna 1877–1878 gg. v tserkovnoi periodicheskoi pechati (po materialam gazety «Moskovskie eparkhial'nye vedomosti») [Russo-Turkish War 1877–1878 in church periodicals (based on the materials of the “Moskovskie eparkhial'nye vedomosti” newspaper)]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya «Istoriya i politicheskie nauki»*. 4: 86-94. [in Russian]
- Bolgova, 2011 – Bolgova, O.N. (2011). Religioznye legendy na stranitsakh zhurnala «Arkhangel'skie eparkhial'nye vedomosti» (1901–1917 gg.) [Religious legends on the pages of the journal "Arkhangelsk Diocesan Gazette" (1901–1917)]. *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta*. 7–1: (120): 79-82. [in Russian]
- Episkop Nikanor, 1905 – Episkop Nikanor. Gospodi, blagoslovi [Bishop Nikanor. Lord, bless]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1905. 1: 7-8. [in Russian]
- Fedorova, 2015 – Fedorova, A.I. (2015). «Kishinevskie eparkhial'nye vedomosti» kak istochnik dlya izucheniya istorii staroobryadtsev v Yuzhnoi Bessarabii [“Kishinevskie eparkhial'nye vedomosti” as a source for studying the history of the Old Believers in South Bessarabia]. *Intelligentsiya i vlast'*. 33: 163-176. [in Russian]
- Gulyaeva, 1994 – Gulyaeva, E.P. (1994). «Yakutskie eparkhial'nye vedomosti» o perevodakh religioznykh izdaniy na yakutskii yazyk (1884–1910 gg.) [“Yakutskie eparkhial'nye vedomosti” on the translation of religious publications into the Yakut language (1884–1910)]. *Makushinskie chteniya*. 3: 56-60. [in Russian]
- Izvestiya i zametki, 1904 – Izvestiya i zametki [Izvestia and notes]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 8: 123. [in Russian]
- Khronika, 1904 – Khronika [Chronicle]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 24: 374. [in Russian]
- Kolesnik et al., 2021 – Kolesnik, M.A., Leshchinskaia, N.M., Pchelkina, D.S. (2021). “Yeniseyskiye Eparkhial'nyye Vedomosti” as a Source of History of the Peoples of the North of the Yenisei Province in the late XIX – early XX centuries. *Bylye Gody*. 16(2): 889-897.
- Krasnyi Krest, 1904 – Krasnyi Krest [Red Cross]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 18: 279-282. [in Russian]
- Krasnyi Krest, 1904a – Krasnyi Krest [Red Cross]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 18: 296-299. [in Russian]
- Krotov, 2019 – Krotov, O.S. (2019). Donskie eparkhial'nye vedomosti kak istochniki po istorii staroobryadchestva na Donu v XVIII veke [Don Diocesan Gazette as Sources on the History of the Old Believers on the Don in the 18th Century]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Severo-Kavkazskii region. Obshchestvennye nauki*. 2(202): 88-93. [in Russian]
- Kukushkina, 2017 – Kukushkina, O.K. «Vladivostokskie eparkhial'nye vedomosti» iz istorii pravoslavnykh zhurnalov v Rossii v nachale XX veka // Kazachestvo. 2017. № 28(4). S. 68-76. [in Russian]
- Opreделение Svyateishego Sinoda, 1904 – Opreделение Svyateishego Sinoda [Definition of the Holy Synod]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 7: 97-98. [in Russian]
- Ot pravleniya vysochaishe utverzhdennogo obshchestva, 1905 – Ot pravleniya vysochaishe utverzhdennogo obshchestva dlya rasprostraneniya Svyatogo Pisaniya v Rossii [From the Board of the Highest Approved Society for the Distribution of Holy Scripture in Russia]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1905. 10: 145-147. [in Russian]
- Peremeshchenie, 1905 – Peremeshchenie [Relocation]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1905. 4: 49. [in Russian]
- Podlesnykh, 2014 – Podlesnykh, S.N. (2014). Tema Pervoi mirovoi voyny v «Voronezhskikh eparkhial'nykh vedomostyakh» za 1915 g. [The theme of the First World War in the "Voronezh Diocesan Gazette" for 1915]. *Bityug*". 3: 18-27. [in Russian]
- Podstrakhova, 2015 – Podstrakhova, E.O. (2015). «Voronezhskie eparkhial'nye vedomosti» v kontekste tserkovnykh izdaniy vtoroi poloviny XIX – nachala XX v. [“Voronezh Diocesan Gazette” in the context of church publications of the second half of the 19th – early 20th centuries “]. *Trudy Voronezhskoi dukhovnoi seminarii*. 7(7): 134-140. [in Russian]
- Poslanie Yakutskogo Arkhipastyrya, 1904 – Poslanie Yakutskogo Arkhipastyrya [Message of the Yakut Archpastor]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 7: 102-103. [in Russian]
- Pozhertvovaniya na nuzhdy voyny, 1904 – Pozhertvovaniya na nuzhdy voyny [Donations for the needs of the war]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 11: 176. [in Russian]

- Pravitel'stvennoe soobshchenie, 1904** – Pravitel'stvennoe soobshchenie [Government message]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 7: 98-101. [in Russian]
- S polya brani, 1905** – S polya brani [From the battlefield]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 22: 347-348. [in Russian]
- S teatra voyny na more, 1904** – S teatra voyny na more [From the theater of war at sea]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 23: 362-364. [in Russian]
- Shevkun, 2017** – Shevkun, P.V. (2017). Eparkhial'nye vedomosti Severo-zapadnogo kraya kak sredstvo tserkovnoi kommunikatsii [Eparkhial'nye vedomosti of the North-Western Territory as a Means of Church Communication]. *Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya A. «Gumanitarnye nauki»*. 1: 30-35. [in Russian]
- Tartakovskaya, 2014** – Tartakovskaya, K.A. (2014). «Tomskie eparkhial'nye vedomosti» ob organizatsii sanitarnogo prosveshcheniya v Tomskoi gubernii v XIX – nachale XX v. [“Tomskie eparkhial'nye vedomosti” on the organization of health education in the Tomsk province in the 19th – early 20th centuries]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. 386: 146-148. [in Russian]
- Tsirkulyary..., 1904** – Tsirkulyary ispolnitel'noi komissii glavnogo upravleniya Rossiiskogo Krasnogo Kresta po okazaniyu pomoshchi bol'nym i ranenym na Dal'nem Vostoke [Circulars of the Executive Commission of the Main Directorate of the Russian Red Cross for Assistance to the Sick and Wounded in the Far East]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 10: 145-147. [in Russian]
- Vypiska..., 1905** – Vypiska iz prikhodo-raskhodnykh knig Konsistorii o postuplenii ot tserkvei i uchrezhdenii deneg na nuzhdy armii i flota vo vremya voyny s Yaponiei s aprelya po 13 dekabrya 1904 g. [Extract from the income and expenditure books of the Consistory on the receipt of money from churches and institutions for the needs of the army and navy during the war with Japan from April to December 13, 1904]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1905. 2: 25-26. [in Russian]
- Vysochaishaya blagodarnost', 1904** – Vysochaishaya blagodarnost' [Highest Gratitude]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 20: 319. [in Russian]
- Vysochaishaya nagrada, 1905** – Vysochaishaya nagrada [The highest award]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1905. 1: 1. [in Russian]
- Vysochaishaya otmetka, 1904** – Vysochaishaya otmetka [The highest mark]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 23: 353-354. [in Russian]
- Vysochaishii manifest, 1904** – Vysochaishii manifest [The Highest Manifesto]. *Yakutskie eparkhial'nye vedomosti*. 1904. 4: 49-50. [in Russian]

Русско-японская война в отражении «Якутских епархиальных ведомостей»

Тимур Альбертович Магсумов ^{a, b, c, *}, Теймур Эльдарович Зульфугарзаде ^d
 Михаил Борисович Колотков ^e, Сергей Борисович Зинковский ^f

^a Черкас глобальный университет, Вашингтон, США

^b Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация

^c Набережночелнинский государственный педагогический университет, Набережные Челны, Российская Федерация

^d Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

^e Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

^f Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается Русско-японская война 1904–1905 гг. на страницах газеты «Якутские епархиальные ведомости». Источниковой базой исследования стали материалы дореволюционной периодической печати, а именно официальный орган Якутской епархии – газета «Якутские епархиальные ведомости». Ввиду того, что источником в исследовании выступает подшивка номеров газеты, в методологическом плане авторы широко применяли метод контент-анализа, который позволил выявить из обширного материала публикации по теме исследования и проанализировать их. Традиционное внимание уделено использованию хронологического метода, благодаря которому события рассмотрены в их хронологической последовательности.

В заключении авторы отмечают, что на протяжении всей Русско-японской войны отражение этих событий на страницах «Якутских епархиальных ведомостей» имело свою специфику: она выражалась в слабом освещении этих событий в связи с удаленностью от столиц и от зоны боевых действий, поэтому все материалы в газету поступали со значительным опозданием. Кроме того, жизнь в Якутской епархии отличалась и в другом отношении: здесь практически отсутствовала

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: nabonid1@yandex.ru (Т.А. Магсумов)

торгово-промышленная элита, которая часто становилась источником благотворительных пожертвований на нужды армии и флота. В результате благотворителями в регионе становились либо служащие и преподаватели учебных заведений Святейшего Синода, либо прихожане церквей.

Несмотря на такие особенности, на страницах «Якутских епархиальных ведомостей» в 1904 г. публиковались правительственные манифесты, воззвания к прихожанам и населению, письма с фронта, списки жертвователей и другие сообщения из местной хроники. В 1905 г. в связи с событиями Первой русской революции тема Русско-японской войны рассматривалась не часто, а в последние три месяца войны к ней редакция вообще не обращалась.

Ключевые слова: Русско-японская война, Якутская епархия, Якутские епархиальные ведомости, 1904–1905 гг.